

测样咨询

2、*J Comp Physiol B* 台湾中央研究院学者：水体酸化环境下皮质醇和糖皮质激素受体 2 调节青鳉 (*Oryzias latipes*) 幼虫的酸分泌

通讯作者：台湾中央研究院 黄鹏鹏，国立高雄科技大学 Chia-Hao Lin

NMT 设备：环境污染毒理机制分析仪（旭月 / 美国扬格 PTP300）

NMT 活体生理检测仪 (Physiolyzer[®])（旭月 / 美国扬格 NMT300-PYZ）

外源性皮质醇治疗没有改变 *ae1b* 的表达。然而，该处理确实显著刺激了青鳉幼虫 *nhe3* 和 *rncg1* 的表达以及质子分泌（图 A）。由于皮质醇通常通过 MR 和 GR 发挥其生理功能，我们接下来测试了这些受体是否会影响青鳉幼虫的质子分泌，MR 和 GR1 敲除没有改变质子分泌（图 B、C）。然而，GR2 敲低下调了质子分泌（图 D）。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考